

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Doniyorova Zukhrabonu Alisher qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

TOP 10 innovative trends in

pharmaceuticals

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 /NOYABR